

12. Доклад Ларисы Толстыкиной об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2018 год // Верховный Совет Донецкой Народной Республики. – 2021. URL: <https://dnrsovetsu/doklad-larisy-tostykinoy-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-za-2018-god/>.

УДК334.722

DOI

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АРЧИКОВА Я.О.,

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

КУДРЯВЦЕВА А.С.,

аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен статический анализ малого бизнеса в Донецкой Народной Республике. Выявлены негативные факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Республике. Рассмотрены направления и формы ресурсного обеспечения предприятий малого бизнеса в рамках государства.

Ключевые слова: *малый бизнес, ресурсное обеспечение, экономическое развитие, кадровая политика, налоговое стимулирование*

RESOURCE SUPPORT OF SMALL BUSINESSES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

ARCHIKOVA Y.O.,

cand. econom. sci., associate professor

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

KUDRYAVTSEVA A.S.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses a static analysis of small business in the Donetsk People's Republic. The negative factors influencing the development of small business in the Republic are revealed. The directions and forms of resource provision for small businesses within the state are considered.

Keywords: small business, resource provision, economic development, personnel policy, tax incentives

Постановка проблемы. Сектор малого бизнеса Донецкой Народной Республики играет важную роль в становлении экономики в целом. Так как малый бизнес помимо налоговых поступлений в бюджет Республики, формирует рабочие места, тем самым снижая безработицу и повышая уровень жизни населения. Поддерживает и развивает отечественное производство в Республике, определяя тем самым структуру и качество внутреннего валового продукта государства.

Самое главное во всем перечисленном выше, является то, что без государственного механизма ресурсного обеспечения малого бизнеса в экономических реалиях Донецкой Народной Республики, вызванное непрекращающимися военными действиями и пандемией COVID-19, существование субъектов хозяйствования затруднительно.

Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что роль малого бизнеса важна в обеспечении темпов развития экономики Донецкой Народной Республики. Так как по сравнению с момента образования Республики, малый бизнес находился в экономически-критическом состоянии. По данным итогов работы Министерства доходов и сборов за 2020 год была приведена динамика роста налоговых поступлений (см. рис. 1) по которым можно сказать, что предприятий малого бизнеса в Донецкой Народной Республике становится больше [1].

Рис. 1. Динамика роста поступлений по основным бюджетоформирующим налогам и сборам ДНР за 2020 год

Из рис. 1 следует отметить, что малый бизнес в Республике занимает весомую часть доходов, так как по упрощённой системе налогообложения платит в основном группа субъектов хозяйствования, относящаяся к малому предпринимательству и его рост по налоговым поступлениям практически равен росту налоговых поступлений с оборота (данный вид налога используется предприятиями среднего и крупного бизнеса).

Так же доля малого бизнеса в Донецкой Народной Республике составляет около 30%, из числа зарегистрированных субъектов хозяйствования, что говорит о росте объема реализованной продукции, товаров и услуг малыми предприятиями на 2021 год, данный прирост составил на 9,9%. В то же время средняя заработная плата на малых предприятиях выросла на 12,6% [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой развития ресурсного обеспечения предприятий малого бизнеса в Донецкой Народной Республике занимались ученые-экономисты, такие как: Ю.Л. Петрушевский, В.В. Петрушевская, В.Б. Саенко, Л.И. Донец, Т.И. Рудченко, Н.А. Юрина и другие.

Цель статьи. Цель статьи заключается в обосновании необходимости ресурсного обеспечения малого бизнеса в Донецкой Народной Республике на уровне государства.

Изложение основного материала исследования. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности охватывает большое многообразие видов ресурсов, более детально данные виды приведены на рис. 2.

К материально-техническим ресурсам относятся полуфабрикаты, сырье, оборудование, энергия, здания и другое. Рассматривая трудовые ресурсы, основную роль здесь играет кадровая политика, которая определяет кадровый состав и повышает уровень квалификации специалистов и субъектов хозяйствования. Финансовые ресурсы предприятий включают текущие денежные средства, капиталовложения, инвестиционные вложения и т.д. Последний вид ресурсного обеспечения это информационный, который включает в себя статистическая, научно-техническую, бухгалтерскую информацию, программные продукты и другое.

Рис. 2. Виды ресурсов, применяемые малым бизнесом

Рассматривая ресурсное обеспечение предприятий малого бизнеса в Донецкой Народной Республики, следует учесть внешние факторы, влияющие на развитие данного сектора, к ним относятся:

- разрушение производственной инфраструктуры;
- отток квалифицированных кадров;
- проблемы с поставкой сырья и отгрузкой произведенного товара;

– отсутствие доступа к свободным финансовым ресурсам, что повлекло за собой низкую инвестиционную непривлекательность территории.

В условиях экономического существования государства к формам ресурсного обеспечения малого бизнеса необходимо отнести:

- налоговое стимулирование;
- кадровую политику;
- программы для создания благоприятного климата и направления предприятий малого бизнеса;
- экспортную деятельность государства;
- финансовую поддержку.

Форма налогового стимулирования должна включать в себя снижение налоговых ставок, налоговые каникулы по налогу на прибыль и налоговые льготы. Снижение налоговых ставок, прежде всего касается налога на прибыль, применяя при этом упрощенную систему налогообложения, которая относится к специальным налоговым режимам. Снижение данной ставки не предусматривается как налоговая льгота, скорее как направление налоговой политики, для стимулирования малого бизнеса. На рис. 3 представлено процентные ставки, применяемые в развитых странах и ДНР.

Рис. 3. Анализ налогового законодательства применяемых ставок по налогу на прибыль в развитых странах и ДНР

Таким образом, исходя из полученных данных можно сказать, что налоговое законодательство Франции больше всех снизило налоговую нагрузку для малого бизнеса, второе место занимает США [3].

В Донецкой Народной Республике в качестве налогового стимулирования действует упрощенная система налогообложения. Упрощенная система налогообложения является механизмом взимания налогов и сборов, которая устанавливает замену уплаты отдельных видов налогов и освобождает налогоплательщиков Донецкой Народной Республики от уплаты налога на прибыль и налога с оборота. Так, например, в Армении уплата упрощенного налога с оборота по реализации (ставка от 7% до 12%) заменяет уплату НДС, а также подоходного налога и налога на прибыль соответственно для физических лиц и организаций.

В следствие военных действий наблюдается разрушение промышленных площадей, что привело к разрушению инфраструктуры, как следствие технологии с течением времени устарели, что привело к низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции. В результате экономической блокады территории, увеличилось задолженность по заработной плате и ее снижению, поэтому многие субъекты хозяйствования испытывают нехватку квалифицированных кадров. Рынок труда в Донецкой Народной Республике только формируется. Среди основных причин снижения трудовых показателей Республики следует отметить выезд владельцев предприятий за пределы территории Донецкой Народной Республики, неполное и несвоевременное финансирование деятельности предприятий малого бизнеса, отсутствие в необходимом ассортименте и количестве товарного запаса, проблемы снабжения товарами.

Таким образом складывается проблема с экспортной деятельностью государства. Здесь следует взять пример с японского правительства, которое приняло ряд мер по развитию франчайзинга, предоставлению государственных заказов малому бизнесу, содействуя тем самым его экспортной деятельности. Так же в Республике Казахстан существует система поддержки экспорта, которая включает в себя страховую и финансовую поддержку экспортной деятельности субъектов хозяйствования. Данная система осуществляет страхование кредита экспорта и

финансовую поддержку путем предоставления товарного финансирования на выгодных условиях [4].

Форма ресурсного обеспечения финансовой поддержки малого бизнеса в Донецкой Народной Республике является ведущим звеном в сложившейся экономической системе. До военных действий в Донецкой области функционировала мощная и разветвлённая система банковских учреждений, благодаря которой осуществлялось финансирование предприятий малого бизнеса. По состоянию на 2021 г. банковская система ДНР состоит из Центрального Республиканского Банка, который осуществляет кредитования субъектов хозяйствования под 30% годовых, осуществляющие деятельность не менее года при условии безубыточности в течение последних четырех отчетных кварталов. Предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, либо иметь просроченную задолженность по налоговым обязательствам. Кредитный лимит – 5 млн рублей. Размер займа не должен превышать 30% от суммы чистого среднемесячного кредитового оборота по банковскому счету за последние 12 календарных месяцев [5]. Из вышеизложенного следует вывод, что процентная ставка велика, а условия предоставления кредита предъявляются жесткими требованиями, что говорит в первую очередь об экономической нестабильности государства. Так, например, в Российской Федерации кредитование малого бизнеса осуществляется от 7% годовых.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рассматривая конкретно малый бизнес следует отметить, что благодаря развитию данного сектора в Республике растет уровень жизни населения, создаются рабочие места на местном уровне, так же малые предприятия поддерживают другие предприятия, предоставляя им возможность приобретать товары, полуфабрикаты по более низким ценам, что оказывает влияние на местную экономику. Было выявлено, что малый бизнес Донецкой Народной Республики находится под воздействием негативных факторов, к которым относят:

- разрушение производственной инфраструктуры;
- отток квалифицированных кадров;

– проблемы с поставкой сырья и отгрузкой произведенного товара;

– отсутствие доступа к свободным финансовым ресурсам, что повлекло за собой низкую инвестиционную непривлекательность территории;

– отсутствие унификации налоговых систем Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Российской Федерации;

– инфляция и изменения курса валют.

Опыт развитых стран позволил выявить формы ресурсного обеспечения малого бизнеса со стороны государства и может послужить началом создания новых приоритетных направлений в Донецкой Народной Республики, тем самым повысив уровень экономического сектора государства и инвестиционную привлекательность территории. Основные формы ресурсного обеспечения предприятий малого бизнеса: сфера налогообложения малых предприятий: снижение налоговых ставок, налоговые каникулы по налогу на прибыль, налоговые льготы; экспортная деятельность в виде франчайзинга, что подразумевает предоставление государственных заказов малому бизнесу, содействию его экспортной деятельности, а также, страховая и финансовая поддержка предприятий, осуществляющая экспортную деятельность; система поддержки экспорта, которая включает в себя страхование кредита экспорта и финансовую поддержку путем предоставления товарного финансирования на выгодных условиях.

Список использованных источников

1. Итоги работы Министерства доходов и сборов за 2020 год. Официальный сайт Народного совета ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/evgenij-lavrenov-podvyol-itogi-raboty-ministerstva-dohodov-i-sborov-za-2020-god/>

2. Итоги работы Минэкономразвития в сфере развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие 2021 года. Официальный сайт Минэкономразвития ДНР. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9338:itogi-raboty-minekonomrazvitiya-v-sfere-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-za-i-polugodie-2021-goda&catid=8:novosti&Itemid=141

3. Ордынская М.Е. Европейский опыт налогового стимулирования малого и среднего предпринимательства / М.Е. Ордынская, С.В. Карпенко, Л.Э. Дивина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2016. – С. 207-217.

4. Сводный обзор о мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, применяемых в государствах-членах Евразийского экономического союза и ведущих странах-экспортерах сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Департамент агропромышленной политики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents.pdf

5. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка. Условия кредитования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/credits/for-phis-persons>

УДК 005.936.3
DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы процесса развития, представлен алгоритм процесса развития промышленных предприятий. Исследованы особенности функционирования промышленных предприятий и факторы влияющие на процесс развития промышленных предприятий.

Ключевые слова: промышленные предприятия, развитие, развитие предприятия, процесс развития предприятия, факторы.

FEATURES OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

STRUZHKO N.S.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic